

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРОНИМИЧЕСКИХ СЛОВ В ЦЕЛЯХ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Гулайым Полатова

Студент 3 курс,

Национальный университет Узбекистана,

Факультет зарубежной филологии

E-mail: gulayimpolatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16016870>

Аннотация:

Паронимия, будучи стилистическим приёмом, основана на употреблении слов, схожих по звучанию, но различающихся по значению. В статье рассматриваются особенности паронимов в стилистике, подчёркивающие тонкие различия в значениях и оттенках. Анализируется их структура, функции и роль в художественной речи, а также приводятся примеры, демонстрирующие многослойность, образность и эмоциональную насыщенность, которую придаёт речи использование паронимии.

Ключевые слова: паронимия, выразительность, каламбур, комический эффект, ирония, образность.

В современном русском языке паронимия играют важнейшую роль в системе лексических связей. Паронимы представляют собой слова, близкие по звучанию, но различающиеся по лексико-семантическому содержанию. Они функционируют не только как потенциальный источник речевых ошибок, но и как основной инструмент стилистического приёма.

Многие современные лингвисты как В.В. Виноградова [2, С. 354], А.И. Ефимов [1, С. 47], М.Н. Кожина [3, С.215-220], указывают, что паронимы, несмотря на сложности их использования, обладают большим стилистическим потенциалом для создания ярких и эмоционально насыщенных высказываний. Особенно это актуально в литературных произведениях. Например, Он не просто обладал абонементом – он был истинным абонентом своего дела. В данном случае игра на смешении “абонемент” и “абонент” придаёт высказыванию иронический оттенок, подчёркивая его двусмысленность.

Паронимы - это слова с частичным совпадением в звучании и структуре формы слова, но различающиеся по значению и использованию. Паронимы обычно относятся к одной и той же части речи и происходят от одного корня, однако различия в приставках, суффиксах или ударении

придают им разные значения. Например, злой - злостный, надеть – одеть, экономичный – экономический.

Паронимы характеризуются по значению и морфологическим особенностям. Обычно различают два основных типа паронимов:

- **Семантически близкие паронимы** – слова, которые принадлежат к одной смысловой группе, но различаются в оттенках значения и стилистическом применении, что требует осознанного выбора при их использовании. К примеру, памятный – памятный, практичный – практический.

- **Семантически противопоставленные паронимы** – слова, различие в значении которых настолько велико, что их неправильное использование ведёт к смысловой ошибке. Например, адресат – адресант, невежа – невежда.

Паронимы нередко используются в художественной и разговорной речи с целью создания языковой игры или каламбура. А стилистический эффект реализуется за счёт осознанного введения в текст лексемы с паронимическим сходством, но отличающейся по значению. В соответствии с утверждением В.В. Виноградовой [2, С. 354], паронимы становятся важным стилистическим приёмом, благодаря которому речь приобретает дополнительные и экспрессивные свойства, расширяя потенциал художественной и публицистической коммуникации. Например, в романе Пушкина [1, С. 5], “Евгений Онегин”:

Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель...

Здесь происходит игра на близости “**родились – блистали**”, а далее в процессе развития сюжета часто наблюдаются схожие слова: признаться – показаться, чувство – искусство, что создаёт поэтический ритм и лёгкость чтения.

Стилистический приём представляет собой осознанный подход к выбору и сочетания языковых элементов в тексте для формирования выразительности и эмоционального впечатления у читателя. По определению А.И. Ефимова [1, С. 47], стилистический приём - это целенаправленный выбор языковых средств и их использования, который придаёт тексту выразительность и эмоциональность. Под этим он подразумевал, что применение стилистических приёмов вызывает

интерес читателя и способствует более глубокому пониманию смысла произведения. Например, “Служить бы рад, но прислуживаться тошно!”. В этом тексте автор сравнивает паронимы **служить** (благородная служба) и **прислуживаться** (низкопоклонство), создавая чёткий смысловой контраст и подчёркивая разницу между искренностью и льстивостью.

Как утверждает М.Н. Кожина [3, С.215-220], паронимия может служить не только средством выразительности, но и системой интеллектуальной игры с читателем, особенно если речевая ошибка замаскирована как преднамеренное сближение. Например, Вы человек прогрессивный, но отнюдь не прогрессирующий. Автор играет на контрасте между **прогрессивный** и **прогрессирующий**. Такой приём создаёт иронию по отношению к героям, претендующим на значимость.

Таким образом, паронимия представляет собой не только источник речевых проблем, но и средство экспрессивности, которое осуществляется в художественных и публицистических текстах. Употребление паронимов в стилистических приёмах способствует не только лексическому разнообразию, но и усиливает семантическое содержание текста. Благодаря этим, автор может достигать точности выражения, многообразию интонации, акцентирование внимания на важных частях высказывания, а также создавать каламбур, контрастность или комический эффект

Список использованных литератур:

1. Виноградова. В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.: Наука, 1972.
2. Ефимов. А.И. Современный русский язык. Лексикология. Лексикография. – М.: Флинта, Наука, 2004.
3. Кожина. М.Н. Стилистика русского языка: Теоретический курс. – М.: Академия, 1993.
4. Пушкин. А.С. Евгений Онегин: Роман в стихах. – М.: Эксмо, 2009.
5. Островский. А.С. Горе от ума: Комедия в стихах. – М.: Художественная литература, 1980.

